

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 6

IMFAKTOR
PAGES

JUNE | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-6>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

МО‘МИНОВА Tabassumxon Siddiqjonovna

Farg‘ona davlat universiteti

o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052029>

О‘ЗБЕК АДАБИЙОТШУНОСЛИГИДА УСЛУБ MASALALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi o‘zbek adabiyotshunosligida badiiy uslubning adabiyotshunos olimlar tomonidan o‘rganilishi hamda ushbu masala yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bo‘yicha fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: uslub, usul, badiiy uslub, ijodkor uslubi, o‘zlik, betakrorlik, ijodiy individuallik, milliy uslub, iste’dod portreti.

МУМИНОВА Табасхон Сиддикжоновна

Ферганский государственный университет

учитель

ВОПРОСЫ СТИЛЯ В УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются исследования художественного стиля литературоведами в современном узбекском литературоведении, а также научные исследования, проводимые по данному вопросу.

Ключевые слова: стиль, метод, художественный стиль, стиль художника, самобытность, оригинальность, творческая индивидуальность, национальный стиль, портрет таланта.

MUMINOVA Tabassumkhon Siddiqjonovna

Fergana State University

teacher

STYLE ISSUES IN UZBEK LITERARY STUDIES

ANNOTATION

The article discusses the study of artistic style by literary scholars in modern Uzbek literary studies, as well as the scientific research conducted on this issue.

Key words: style, method, artistic style, artist's style, identity, originality, creative individuality, national style, portrait of talent.

Yozuvchi uslubi haqida soʻz yuritishdan oldin uslub soʻzining etimologik maʼnosi, bu atama anglatadigan maʼno xususida toʻxtalib oʻtamiz. “Uslub” arab tilidan olingan boʻlib, “tartib”, “yoʻsin”, “shakl” degan maʼnolarni anglatadi [14, B.299].

Xuddi shunga oʻxshash, rus tilida ham “stil” soʻziga toʻgʻri kelib, “usul”, “uslub”, “odat”, “tarz” kabi maʼnolarni anglatadi [11, B.514].

Oʻzbek adabiyotshunosligida badiiy uslub va uning ifodalanishini oʻrganishga bagʻishlangan Fitrat, I.Sulton, O.Sharafiddinov, S.Mamajonov, U.Normatov, A.Rasulov, I.Gʻafurov, N.Rahimjonov, H.Boltaboyev, Y.Solijonov, A.Sharopov, U.Hamdov, A.Sabirdinov, M.Yoʻldosheva, N.Mirzayeva, D.Xoldorov, F.Radjapova va boshqa olimlarning ilmiy tadqiqotlari ahamiyatlidir.

Poetik uslub mohiyatini oʻrganish uzoq tarixga ega boʻlib, Arastu davridan boshlangan. Olimning “Poetika” asarida ijodkor “mahorat, malaka, tugʻma isteʼdodlari tufayli boʻyoqlar va shakllar yordamida koʻp narsalarning tasvirini yaratadi va ularning hammasida ham garmoniya yordamida oetik uygʻunlik vujudga keladi” degan fikrlari muallif oʻziga xosligiga bagʻishlangan [1, B.20].

Deyarli hamma tadqiqotlarda ijodkor uslubi, birinchi navbatda, u yaratgan poetik timsollarda yaqqol koʻzga tashlanishiga eʼtibor qaratilgan. Soʻnggi qoʻllanmalarda, jumladan, “Adabiyotshunoslik lugʻati”da “Uslub antropologik, yaʼni ijodkor shaxsi bilan bogʻliq kategoriya sanalib, uning ijodiy individualligini belgilaydi”, – degan taʼrif mavjud [7, B.339].

Uslub toʻgʻrisida dastlab Fitrat asosli fikrlarni bayon qilgan. Har bir ijodkorning oʻzgaga oʻxshamaydigan oʻziga xos uslubi boʻladi. Abdurauf Fitratning “Adabiyot qoidalari” kitobida uslub haqida sodda va aniq ifodalab berilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Jumladan, bu boʻyicha quyidagicha izchil tushuntirishlar bor: “Uslubning adabiyotdagi oʻrni juda katta, juda muhimdir. Bir asardagi fikrlar, maʼlumotlarning eski, boshqa shoirlar tomonidan aytilgan boʻlishi mumkindir, ularning bizga sezdirmasdan, bildirmasdan ifoda qilib, uni bizga oʻquta olgʻan kuch uslubdir” [4, B.10].

Bir-biriga aynan oʻxshaydigan ikki ijodkorni topish mumkin emas. Mabodo, topilsa ham biri boshqasiga taqlid qilgan boʻladi. Chunki har bir adibning oʻz dunyosi, oʻz hayotiy tajribasi, hayotga oʻz qarashi, tushunchasi, didi, tasavvuri, xulosasi boʻladi. Uslub asarning butun bir organizmini – tanasi va aʼzolarini yaxlit birlashtirib oladi. Adabiy asar komponentlarining bir-biriga bogʻliqligi va har birining yozuvchi uslubiga mos ravishda garmonining (yaxlit) birlashuvi natijasidir.

H.Homidiy, Sh.Abdullayeva, S.Ibrohimovalar hammuallifligidagi “Adabiyotshunoslik terminlari lugʻati”da uslubning keng maʼnoda yozuvchi ijodidagi gʻoyaviy-badiiy xususiyatlari birligi deb, tor maʼnoda esa, ifoda usuli, tarzi, bayon degan taʼrif keltiriladi. E.Xudoyberdiyev darsligida esa, uslub haqida: “keng maʼnoda muayyan davr adabiyoti uslubi, turli xalqlar adabiyotiga xos boʻlgan uslub (milliy uslub), deyilishi mumkin. Bu atama tor maʼnoda bir yozuvchi ijodiga nisbatan ham (Alisher Navoiy, L.Tolstoy, Hamza, Abdulla Qahhor uslubi), nihoyat alohida bir asarga nisbatan ham (Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonidagi yoki Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar” romanidagi uslub) ishlatiladi” degan kengroq izohni koʻrishimiz mumkin [12, B.321].

Abdurauf Fitrat uslubning ishlanishi hamda shakllanishini mumtoz adabiyotimizda mavjud boʻlgan “Layli va Majnun” dostoni bilan asoslaydi: “Buni fors shoirlari necha dafʼalar yozgʻanlardir. Hammasida hikoya birdir, voqea bir turlidir. Biroq forscha-turkcha bilgan bir kishi Nizomiyni, ondan keyin Jomiyni oʻqiydi. Xisravga kelgach, Navoiyni albatta ularga tarji qiladi. Fuzuliyini koʻrgach, Navoiyning “Layli, Majnun”ini tokchaga qoʻyib, Fuzuliyini oʻqishga majbur boʻladir. Mana bular “uslub”ning ishidir” [4, B.10].

Abdurauf Fitratning uslubni bu kabi sodda tushuntirishida badiiy asar uslubini yaxlit – badiiy butunlik sifatida talqin qilish va uni boshqa asarlardan farqlovchi “unsur” deb bilish aks etgan. Adabiyotshunos olim Hamidullo Boltaboyev oʻzining “Sharq mumtoz poetikasi” nomli asarida Abdurahmon Saʼdiy, Abdurauf Fitratlarning uslub boʻyicha yozgan nazariy fikrlariga oʻz munosabatini bildirgan: “Shunday xulosa qilishga asos tugʻiladiki, badiiy asar uslubi asarni tashkil etadigan barcha unsurlar tizimi (yigʻindisi) emas, balki oʻsha “elementlar sistemasini bir-biriga tutashtiradigan” badiiy qonuniyat – muallifning oʻziga xos prinsipi”dir [3, B.323].

Ya'ni, bu jarayonda adib shunday o'ziga xos usul topa bilishi kerakki, u boshqa yozuvchilarda uchramasin. Bunda ijodkor shaxs, ijodiy individuallik (o'ziga xoslik) kabi masalalar ahamiyatli sanaladi.

Abdurahmon Sa'diy biz bugungi kunda umumxalq tili va badiiy til deb yuritayotgan tillarning farqlangani, qolaversa, bular o'z o'rnida ikki xil uslubni bildirishini aytadi. "Birinchisi o'qimishlilar, shoirlar, adiblar tili bo'lub, ikkinchisi o'qumag'anlar yoki oz o'qumishlilar tilidir. Buni omma tili yoki xalq tili deb yurgizadirlarki, bu ko'pchilik tili bo'ladi. Omma tili yozuv tiliga qaraganda juda sodda, juda yengil bir tildir. Shuning bilan birga bu til tub so'zlarga boy bo'lgan bir tildir. Har xalqning adabiyotida har holda tub tayanchi bo'lib keladi" [3, B.346].

Shuningdek, A.Sa'diy uslubni "shoir miyasining ko'lankasi"ga o'xshatadi va tajribali, katta shoirlar o'zlarining uslubida o'zlari ko'rinadi, deydi. Fitratning uslubga bergan ta'rifi singari Abdurahmon Sa'diy ham shoirlarning ko'plari xalqqa tamom yot bo'lgan yangi fikrlar, yangi hislar tug'dirmaydi, balki xalq o'rtasida ilgaridan ma'lum bo'lgan umumiy fikr va hislar uchun yangi shakllar, yangi jozibali qiyofalar yaratadilar, deb hisoblaydi. Ahamiyatli jihati shundaki, Fitrat ham, Sa'diy ham nazariy jihatdan uslub mohiyatining ta'rifini ochib berganlar. Shuning singari bir asar umrining uzun bo'lishini ham uslub belgilab beradi. Ayni bir shoirning uslubi ham hamma mavzuda va har vaqt bir xil bo'lmasligi, mavzu va mundarijaga qarab bir-ikki shoirning uslubi turlicha bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Har bir yozuvchining faoliyati davomida orttirgan tajribasi, olamni anglashi, his etishi bilan ajralib turadigan uslubi bo'ladi. Bu uning o'ziga xos yo'nalishini belgilab beradi. Hamidullo Boltaboyevning o'zi "davr uslubi istilohi yuqoridagi tushunchalarni, ayniqsa, badiiy asar uslubi va adib uslubini, ularning qatida yotgan betakror o'ziga xoslik ma'nolarini inkor qiladi. Shu bilan birga adabiyotshunoslikda bu istiloh ma'no jihatdan kengaytirilib, keyingi yillar adabiyotiga nisbatan (tadqiq etilayotgan davrdan kelib chiqib) "zamonaviy uslub" shaklida qo'llanilgani ham ma'lum"[3, B.324] degan fikrlarni yozadi.

Darhaqiqat, hayot yozuvchidan o'ziga muvofiq va muqobil uslubni o'z ustida tinmay izlanishlar orqali topib olishni taqozo qiladi. Har bir yozuvchi uslubi individual bo'ladi, ammo u davrning umumiy uslubiga ham moslanadi. Uslub kitobxon yo tomoshabinga ham mo'ljallanadi. U dastlab o'z muxlislarini topa olmay qiynalishi ehtimol, ammo oxir o'z yo'lini, o'z kitobxon va tomoshabinlarini albatta topib oladi, bunda u estetik tuyg'u hosil qilish fazilatiga erishadi.

Erkin Xudoyberdiyevning "Adabiyotshunoslikka kirish" darsligida ham muallif tomonidan "uslubni muayyan asarning butun badiiy tuzilishida namoyon bo'ladigan g'oyaviy o'ziga xoslik sifatida tushunganda, uni o'sha asardagi yoki yozuvchining butun ijodidagi belgilarning oddiy yig'indisi deb qarash mumkin emas. Aksincha, uslub deganda tanlangan mazmunni muayyan shaklda ifodalashga yordam qiluvchi barcha badiiy vositalarning uzviy munosabatini, o'ziga xos chatishuvini tushunish lozim"ligi ko'rsatiladi [11, B.322].

Asar tuzilishi uslub ifodasiga ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, ekspressiya, kompozitsiya, tasvir va ifoda, ijodiy metod, adabiy tur va janr, ichki shakl uslubni ifoda etuvchilardir. Ular ham doimo o'zgarib turadilar. Mazmun (mavzu, g'oya, syujet), ichki shakl (obraz, adabiy tur va janr) uslubning unsurlari sifatida ko'rsatiladi. Uslub davrdan davrga, avloddan avlodga, ijodkor asaridan asariga o'tgan sayin o'zgarib boradi. Shu o'rinda polyak yozuvchisi Yan Parandovskiyning quyidagi fikrlari qimmatlidir: "Kimki agar uslub sifatiga yetarlicha baho bermas ekan, u adabiyotda hech qachon uzoq qololmaydi. Faqat yaxshi uslubgina mualliflarga undan munosib o'rin egallash imkonini beradi. Fransuz va polyak adabiyotlarida agar o'ziga xos davr yaratolmaganida, Bossyue yoki Skarga prozasi bilan bugungi kunda kim ham qiziqardi deysiz?" [5, B.325].

Adib uslubni shu qadar muhimligini ta'kidlaydiki, asarlarning kelajagiga qayg'uradi. Asarlar yirik kutubxonalarda lutfan yoki shunchaki bibliografiyani to'ldirib turmasligi kerak deb hisoblaydi. Albatta, bu narsa yozuvchilarga o'z ishida mas'uliyat yuklaydi.

Ilmiy kuzatishlar natijasiga ko'ra, biror-bir narsaning aynan takrori yaratilmagani, ovozlarni, siymolarni, barmoq uchlarining aynan o'xshashi yo'qligi bugungi kunda ko'pchilikka ayon. Shuningdek, adabiyotda ham bir xil yozuvchilar uchramaydi.

Har qaysi yozuvchining o‘z hayot tajribasi, badiiy taffakuri, estetik didi, o‘zigagina xos bo‘lgan jihatlari mavjuddir. Shuning uchun “Uslub – odam” (Gyote) tushunchasi asosli va hayotiydir. Shunga asosan V.G.Belinskiyning “Yozuvchining mazmun bilan shaklga quyma bir holat bag‘ishlay olish qobiliyatini va shu bilan birga hamma-hamma narsaga o‘z shaxsi, o‘z ruhini takrorlanmas, original muhrini tushirib o‘ta olish xususiyatini”, – uslub deb belgilashi to‘g‘ridir.

Hotam Umurov fikricha, “adabiyotda uslub faqat “o‘zlik” bilan cheklanmaydi, faqat individual belgilarning yig‘indisi emas. Unda, albatta, “o‘zlik”ni vujudga keltirgan, o‘stirgan ijtimoiy muhitning ta’siri bo‘ladi, unda “shaxsiylik va umumiylik juda murakkab dialektik birlikda bo‘lib, o‘zaro shartlangan, bir-birini ifodalaydigan” tarzda voqe bo‘ladi” [10, B.246].

Ushbu fikrlardan uslub bir vaqtning o‘zida – mazmun ham, shakl ham, g‘oya ham, motiv ham degan xulosaga kelish mumkin. Bularning barchasi birlashganda asar butunligini uslub ta’minlaydi. Shunga ko‘ra yozuvchi uslubini faqat so‘zga, tilga – ulardan foydalanishdagi o‘ziga xoslikka bog‘lab qo‘yish noo‘rindir. To‘g‘ri, adabiyot – so‘z san’ati, til adabiyotning birinchi elementi bo‘lsa-da, uslubni yuzaga keltiruvchi vositalardan biri – zaruriy elementi sanaladi, xolos.

Yozuvchi uslubining shakllanishida uning hayotni, hayotning mohiyatini, hayot qa’ridagi haqiqatni tadqiq va tahlil qila bilishi muhim sanaladi. Bu – uslub uchun eng zarur omillardan biri. Inson ruhiyatining boy va yashirin sirlarini, ularning tub estetik qimmatini kashfetish san’ati – ruhiyat bilimdonligi bilan bevosita aloqadordir. Yozuvchining dunyoni anglashi, insonning qalbini tushinishi va ifodalay olishi, asarini kitobxonga o‘qishli qila olishi ham bir san’atdir. Har bir yozuvchining uslubi uning xarakteri va dunyoqarashining mahsulidir. Shuning uchun asarlarni o‘qiganimizda dunyoqarashimiz yozuvchi saviyasiga qarab o‘zgaradi. Uning mahorati bizni o‘qishga bo‘lgan ehtiyojimizni oshiradi yoki pastlatadi. Shu o‘rinda Abdug‘afur Rasulovning “Uslub – o‘zlik, betakrorlik, san’atkorlik pasporti. Uslub – iste’dod portreti” [8, B.105] degan nazariyasi fikrimizni yanada dalillaydi. Demak, har bir yozuvchining o‘z shaxsiy uslubi mavjudki, unda o‘zining aksi ko‘rinadi.

G‘oya ham, syujet, kompozitsiya va konflikt ham faqat yozuvchining ichki dunyosida bir-biriga payvand bo‘lib yaxlitlashadi. Shu sababli adabiyot nimaligini yaxshi biladigan kishilar yangi asarni qo‘lga olganlarida undan faqat hayot tasvirlarinigina emas, muallifning o‘zini ham qidiradilar. L.Tolstoy Mopassanning asarlariga yozgan so‘z boshisida bunday deydi: “Yangi avtorning badiiy asarini ko‘rganda yoki o‘qiganda bizning ko‘nglimizda paydo bo‘ladigan asosiy savol hamisha shunday: “Qani, sen qanaqa odamsan? Men bilgan odamlardan qanday farqing bor? Hayotimiz... to‘g‘risida menga nima yangi gap ayta olasan?” [6, B.142].

Ijodkor kimni tasvirlamasin – ilohiy odamlarnimi, qaroqchilarnimi, shohlarnimi, xizmatkorlarnimi – bularning hammasida biz faqat yozuvchining o‘zini qidiramiz, uning qalbini ko‘ramiz. Agar avvaldan tanilgan keksa yozuvchi bo‘lsa, biz uning asarini o‘qiganda “bu qanaqa odam?” deb o‘tirmaymiz, “qani, menga yana qanday yangilik bera olasan? Endi hayotni qanaqa yangi tomondan yoritib ko‘rsatmoqchisan?” degan savol tug‘iladi. Shuning uchun hayotga munosabatda aniq, ravshan va yangi qarashga ega bo‘lmagan yozuvchi... chinakam badiiy asar yarata olmaydi”.

Erkin A’zamning suhbatlarning birida “Ko‘pchilikni qiziqtiradigan: “Uslubingiz haqida nima deya olasiz?” degan savolga adib quyidagicha javob beradi: “O‘zimning uslubim haqida o‘zim nima derdim, ana, boshqalar gapirsin. Ko‘p o‘qib-o‘rganganim, havas qilganlarim rost, ammo sira birovga o‘xshatib yozgim kelmaydi. Axir, o‘zim-chi, men ham odamman-ku, hech kimga o‘xshamayman-ku, bilganimcha, qo‘ldan kelganicha yozaveray-chi, deb urinib yotaveraman. Ba’zilar “Yozganlaringizda yumor ko‘p, piching, kesatiq ko‘p” desa, hayron bo‘laman. Kamina juda unchalik quvnoq, xushchaqchaq odam emasdirman. Yolg‘iz o‘tirganimni zimdan kuzatgan kishi qo‘rqib ham ketsa kerak: namuncha tirishib olgan bu, qorni-porni og‘riyotganmikan?”

Bitta “sekret”imni aytaymi? Mavjud andozalarni unutib, sipogarchilikni yig‘ishtirib, voqelikni, qahramonlaringizni iloji boricha aniq, rostgo‘ylik bilan tasvirlab bersangiz, o‘zi shunday chiqaveradi: kulgilioq, hayratomuz... Bunda o‘zingizning shaxsiyatingiz, ta’b-didingiz ham muhim, albatta” [2, B.508].

Erkin A'zamning ushbu fikrlari ma'lum ma'noda adib asarlarida realistik uslubning ustuvorligini ko'rsatadi. Adabiy qahramonlarni yaratishda uslubning bevosita ta'siri mavjud bo'lib, realizm imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, ushbu jihat Erkin A'zamning qissalarida Xurshid Do'stmuhammad qissalariga nisbatan aniqroq ko'rinadi. Shu bilan birga, har ikki ijodkorda o'ziga xos yozuvchi uslubining shakllanishi ahamiyatlidir. Qolaversa, Erkin A'zam ijodida ham, Xurshid Do'stmuhammad ijodida ham turli uslub yo'nalishlariga xos jihatlarni ko'rishimiz mumkin.

Demak, uslubni faqatgina shakl jihatidan emas, shakldan kelib chiqadigan ma'no-mazmuniga e'tibor birish muhim sanaladi. Ana shundagina ilmiy tadqiqotlardan ko'zlangan maqsad to'g'ri anglashiladi. Sababi, asar muallifi yozuvchi va shoir ma'lum bir masalani, g'oyani avval idrok etadi, so'ng tasvirlaydi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011. – 20- б.
2. Аъзам Э. Эрталабки хаёллар // Жайдари сўзларимдан хижолат эмасман (сухбатдош Шамсиддин К; Аъло кайфият журналы). – Тошкент: O‘zbekiston, 2015. – 508- б.
3. Болтабоев Ҳ. Шарқ мумтоз поэтикаси // Тил ва услуб масалалари. – Тошкент, 2008. – 346- б.
4. Фитрат А. Адабиёт қоидалари – Тошкент, 1995. – 10- б.
5. Парандовский Ян. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022. – 325- б.
6. Қодиров П. “Халқ тили ва реалистик проза”. – Тошкент, 1973. – 142- б.
7. Қуронов Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 339- б.
8. Расулов А. Услуб – истеъдод портрети – Тошкент, 2013 – 105- б.
9. Русча-ўзбекча луғат. II том. – Тошкент, 1984. – 514- б.
10. Умутов Ҳ. Адабиётшунослик назарияси – Тошкент, 2004. – 246- б.
11. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш – Тошкент, 2008. – 322- б.
12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Тўртинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – 299- б.
13. Dehkonova, M. S. (2020). OYBEK’S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. *Theoretical & Applied Science*, (2), 13-17.
14. Mo‘minov, S., Hoshimova, F., Mo‘minov Sh. “Temur tuzuklari”da so‘z qudrati haqida. *Zamonaviy uslubshunoslikning dolzarb mammolari*. – Farg‘ona, 2017.
15. Muminov S, Exsonova M. (2021). Linguapoetic features of English derivations in literary text. *Mejdunarodniy jurnal yozika, obrazovaniya, perevoda*, 4(2), 90-67.
16. Mo‘minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAI NAZAR VA XARAKTER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 768-774.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz